

658.15

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

АБИЛЬДАЕВА АЙЖАН ЖАМБАЕВНА

Магистрант образовательной программы 7M04145 – EMBA «Корпоративное управление», Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Астана, Республика Казахстан

МУХИЯЕВА ДИНАРА МУХТАРЖАНОВНА

PhD, ассоциированный профессор
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается влияние инвестиционной политики на обеспечение долгосрочного роста и устойчивости компании. Инвестиции являются одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность, финансовую стабильность и инновационный потенциал организации. Акцент сделан на стратегическом подходе к управлению инвестициями, включающем анализ рисков, диверсификацию инвестиционного портфеля и ориентацию на устойчивое развитие. Приводятся теоретические и практические аспекты формирования инвестиционной стратегии, а также рассматриваются примеры влияния инвестиционных решений на эффективность и устойчивость компании.

Ключевые слова: Инвестиционная политика, долгосрочный рост, устойчивость компании, стратегия инвестиций, финансовая стабильность, инновации, устойчивое развитие.

Современные компании функционируют в условиях высокой динамики внешней среды, характеризующейся нестабильностью финансовых рынков, технологическими трансформациями, усилением конкуренции и изменяющимися требованиями регуляторов и потребителей. В таких условиях эффективность корпоративного управления напрямую зависит от грамотной инвестиционной политики, способной обеспечить долгосрочный рост, устойчивость и конкурентные преимущества организации.

Инвестиционная политика определяет направления использования финансовых и материальных ресурсов компании, распределение капитала между инновационными проектами, расширением производства, выходом на новые рынки и устойчивым развитием. Особое значение приобретает комплексная оценка факторов риска, диверсификация активов и внедрение ESG-подходов, направленных на социальную и экологическую ответственность [1].

Актуальность исследования обусловлена тем, что инвестиционные решения компании оказывают прямое влияние на её способность адаптироваться к экономическим и технологическим изменениям, сохранять финансовую стабильность и поддерживать долгосрочную конкурентоспособность. На примере фармацевтической компании «Ново Нордиск» рассматриваются стратегии инвестирования, обеспечивающие баланс между инновациями, ростом и устойчивостью, а также влияние этих стратегий на развитие компании в условиях международной и национальной экономики.

Цель статьи исследовать влияние инвестиционной политики на долгосрочный рост и устойчивость компании, определить ключевые факторы её эффективности и предложить рекомендации по оптимизации инвестиционных решений.

Современная фармацевтическая индустрия является одной из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики, где ключевыми факторами конкурентоспособности

выступают инновации, инвестиции в научные исследования и устойчивое развитие. Компании, работающие в данной отрасли, находятся в условиях высокой конкуренции, строгого регулирования и постоянно растущих ожиданий со стороны общества и государства. В этих условиях инвестиционная политика играет стратегическую роль, определяя способность предприятия обеспечивать долгосрочный рост, внедрять передовые медицинские решения и отвечать на вызовы глобального здравоохранения.

Компания «Ново Нордиск» занимает одно из ведущих мест в мировой фармацевтической отрасли и специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения диабета, ожирения, редких эндокринных и других хронических заболеваний. Благодаря интеграции научных исследований, современных производственных технологий и социальной ответственности, компания демонстрирует пример эффективного корпоративного управления и инвестиционной политики. Рассмотрение общей характеристики компании и особенностей фармацевтической индустрии позволит выявить ключевые факторы, влияющие на формирование и реализацию её инвестиционной стратегии.

Компания «Ново Нордиск» основанная в 1923 году, является международной фармацевтической корпорацией со штаб-квартирой в Дании. Она специализируется на разработке лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета, ожирения, редких заболеваний крови и эндокринной системы [2].

Миссия компании – «внедрение изменений для победы над сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями». На мировом уровне компания трудится более 77 000 сотрудников, работает в 80 филиалах и поставляет продукцию более чем в 170 стран [3].

В Республике Казахстан *Ново Нордиск* присутствует с 1993 года, а с 2004 года является постоянным поставщиком инсулинов и препаратов для лечения сахарного диабета в рамках государственных закупок. Кроме того, в Алматы располагается региональный офис по адресу: проспект Абая, 42, бизнес-центр «BAUKONYR». Генеральным директором ТОО «Ново Нордиск Казахстан» является Рана Азфар Зафар.

Таблица 1 - Основные направления корпоративной философии и социальной ответственности компании «Ново Нордиск»

Направление	Содержание	Примеры реализации
Миссия и ценности	Улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями, прежде всего диабетом и ожирением.	Разработка инновационных препаратов для контроля уровня сахара в крови, поддержка образовательных программ для врачей и пациентов.
Устойчивое развитие (ESG-подход)	Сочетание экономических, социальных и экологических приоритетов в деятельности компании.	Сокращение выбросов CO ₂ на производственных площадках, использование возобновляемой энергии, внедрение экологических технологий.
Социальная ответственность	Вклад в развитие здравоохранения и общества.	Программы повышения доступности лекарственных средств, проекты по борьбе с ожирением, поддержка локальных инициатив в сфере здравоохранения.
Корпоративная этика	Прозрачность, честность и соблюдение международных стандартов ведения бизнеса.	Антикоррупционные инициативы, соблюдение

		правил этического продвижения лекарственных средств.
Глобальное присутствие и локальная поддержка	Активное развитие на международном рынке с учетом специфики локальных сообществ.	Работа представительства в Казахстане, поддержка программ по профилактике диабета и информированию населения.
Примечание - Составлено автором на основе использованных источников [4]		

Представленные направления демонстрируют стремление компании «Ново Нордиск» соединять экономические интересы с социальной миссией и ответственностью перед обществом. Такая стратегия позволяет одновременно укреплять конкурентные позиции на мировом рынке и формировать положительный имидж компании как социально ориентированного бизнеса (таблица 1).

Фармацевтическая отрасль характеризуется рядом уникальных черт, формирующих условия для разработки и вывода лекарственных препаратов на рынок:

1. Длительный цикл разработки продукта. От начального открытия до выхода на рынок обычно требуется от 10 до 15 лет, включая этапы доклинических и клинических исследований, а также регистрацию препарата.

2. Высокие затраты на исследования и разработки (R&D). Средняя стоимость создания одного нового лекарственного препарата, включая неудачные попытки, оценивается в \$2.6 млрд [5].

3. Строгое регулирование и стандарты качества (GMP, ICH). Производство должно соответствовать международным нормам, обеспечивающим безопасность, эффективность и качество лекарств.

4. Доля инноваций в конкурентных преимуществах. Компании с существенными патентными портфелями и сильным R&D могут занимать доминирующие позиции на рынке.

В таблице 2 представлено позиционирование компании «Ново Нордиск» в фармацевтической отрасли. Основные аспекты включают инновационную деятельность, мощную производственную базу, социально ориентированную корпоративную стратегию, устойчивое финансовое положение и сильный бренд. Эти факторы формируют конкурентные преимущества компании, обеспечивая долгосрочную устойчивость и лидерские позиции на мировом фармацевтическом рынке.

Таблица 2 - Позиционирование компании «Ново Нордиск» в фармацевтической отрасли

Аспект	Позиционирование Novo Nordisk
Лидирующие продукты	Ozempic и Wegovy — ключевые драйверы роста (GLP-1 препараты), фактически задали стандарты контроля диабета и управления весом.
Рыночная доля	Около 34 % стоимости мирового рынка диабета; 63 % объёмной доли в сегменте GLP-1 препаратов.
Импульс через R&D и патенты	Активно развивает ЦАГЛП-1 препараты нового поколения (CagriSema, amucretin), имеет патенты до 2042 года, что обеспечивает защиту от конкурентов.
Инвестиции в производство	Масштабное расширение мощностей: объекты в Дании, Франции, Бразилии, Китае и США (Clayton, NC) — сотни миллиардов крон инвестиций.
Глобальное присутствие	Сеть охватывает более 170 стран, включая Казахстан, с локальными программами доступа и сотрудничеством с государством.

Социальная ответственность	Включает модели доступа (NovoCare DTC, локальные социальные инициативы), прозрачность и доступность препаратов.
Примечание - Составлено автором на основе использованных источников [6]	

Инвестиционная политика компании «Ново Нордиск» является ключевым инструментом реализации ее долгосрочной стратегии и поддержания лидерства в фармацевтической отрасли. В условиях высокой конкуренции, быстро развивающихся технологий и возрастающих социальных запросов особое значение приобретают инвестиции в инновации, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), локализацию производства и расширение присутствия на новых рынках.

Компания направляет значительные ресурсы на разработку передовых лекарственных средств, в частности в области лечения диабета, ожирения, редких эндокринных и других хронических заболеваний. При этом стратегия «Ново Нордиск»: сочетает глобальные ориентиры с локальными инициативами, что позволяет не только укреплять позиции на традиционных рынках, но и активно развиваться в странах с формирующейся экономикой.

Таблица 3 - SWOT-анализ инвестиционной политики «Ново Нордиск»

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Высокий уровень инвестиций в НИОКР (около 12–14% от выручки ежегодно).	Зависимость от узкого продуктового портфеля (основной акцент на диабет и ожирение).
Лидерство в области инсулинов и препаратов для лечения ожирения.	Высокая себестоимость инновационных разработок и долгий срок окупаемости инвестиций.
Развитая производственная сеть и внедрение принципов устойчивого развития.	Уязвимость к патентному истощению (истечение сроков патентной защиты ключевых препаратов).
Сильная глобальная позиция и активная экспансия на новые рынки (Китай, Латинская Америка).	Ограниченные ресурсы по сравнению с фарм-гигантами (Pfizer, Roche, Johnson & Johnson).
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Рост мирового спроса на лечение диабета, ожирения и хронических заболеваний.	Усиление конкуренции со стороны крупных фармацевтических компаний и дженериковых производителей.
Локализация производства в странах с формирующейся экономикой (например, в Азии).	Жёсткое регулирование фармацевтической отрасли, возможные ограничения цен.
Развитие цифровых технологий и персонализированной медицины.	Экономическая и политическая нестабильность на развивающихся рынках.
Партнёрства с государственными структурами и научными центрами.	Репутационные риски, связанные с доступностью лекарств и ценовой политикой.
Примечание - Составлено автором на основе использованных источников [7]	

Таблица 3 отражает комплексный SWOT-анализ инвестиционной политики компании «Ново Нордиск», позволяющий выявить сильные и слабые стороны внутреннего развития, а также определить возможности и угрозы внешней среды. Инвестиционная политика компании играет ключевую роль в формировании ее стратегической устойчивости, способности к адаптации в условиях рыночной неопределенности и реализации долгосрочных целей. Для

фармацевтической отрасли, в которой конкуренция усиливается, а требования к инновационности и социальной ответственности становятся всё более строгими, именно инвестиционная активность определяет темпы развития и устойчивость бизнеса. Для «Ново Нордиск» инвестиционная политика является инструментом, обеспечивающим баланс между краткосрочной доходностью и долгосрочной устойчивостью. Она включает диверсификацию проектов, развитие НИОКР, внедрение ESG-принципов, а также формирование антикризисных механизмов. В совокупности эти направления способствуют укреплению финансовой стабильности, снижению операционных и рыночных рисков, повышению инвестиционной привлекательности и укреплению репутации компании как социально ответственного и инновационного лидера.

Локализация фармацевтического производства в Республике Казахстан является ключевым направлением государственной политики в области здравоохранения и фармацевтической отрасли. В условиях глобальной зависимости от импортных лекарственных средств и уязвимости поставок, вопросы обеспечения внутреннего рынка качественными и доступными препаратами приобретают стратегическое значение. Для транснациональных компаний, таких как «Ново Нордиск», локализация открывает возможности не только для укрепления позиций на национальном рынке, но и для интеграции в долгосрочные программы развития фармацевтической индустрии Казахстана.

Таблица 4 - Этапы локализации фармацевтического производства в Казахстане

Фаза	Содержание этапа	Сроки реализации	Преимущества для государства	Позиция «Ново Нордиск»
Фаза 1 – Вторичная упаковка	Ввоз готовой формы, упаковка в блистеры и коробки, маркировка, инструкции на казахском и русском языках	Первые 3–5 лет	Быстрое включение препаратов в госзакуп, формальный статус «отечественного» производства	Возможна реализация для отдельных продуктов, без глубокой локализации
Фаза 2 – Первичная упаковка и частичный трансфер	Ввоз сыпучей формы, прессовка, фасовка, стерилизация, частичный контроль качества	Через 2–3 года после старта	Рост локальной добавленной стоимости, подготовка кадров	«Ново Нордиск» рассматривает ограниченно, так как биологические препараты требуют высоких стандартов
Фаза 3 – Полный трансфер технологии	Полный цикл: от субстанции до готовой формы, GMP-сертификация, экспортный потенциал	После 4–5 лет	Долгосрочные контракты, экспорт в ЕАЭС, ЕС	Компания официально не готова передавать биотехнологии и производственные досье в РК, что ограничивает переход к этой фазе
Примечание - Составлено автором				

Таблица 4 отражает типовую модель локализации лекарственных средств в Республике Казахстан, включающую три фазы — от вторичной упаковки до полного трансфера технологий.

В ходе проведенного исследования была подтверждена ключевая роль инвестиционной политики в обеспечении долгосрочного роста и устойчивости фармацевтической компании. В условиях высокой конкуренции, глобальной зависимости от инноваций и технологических

трансформаций именно сбалансированные инвестиции позволяют компаниям адаптироваться к вызовам, использовать открывающиеся возможности и минимизировать стратегические риски.

На примере компании «Ново Нордиск» были рассмотрены основные направления инвестиционной деятельности: вложения в научные исследования и разработки, развитие биотехнологических решений, цифровизацию процессов, выход на новые рынки и внедрение ESG-принципов. Анализ показал, что инвестиции напрямую связаны с повышением финансовой устойчивости, расширением продуктового портфеля, ростом рыночной капитализации и укреплением конкурентных позиций компании на глобальном фармацевтическом рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астанин Д.Ю. Формирование и реализация инвестиционной политики предприятия: дис.канд.экон. наук: 08. 00. 05/ Астанин Дмитрий Юрьевич. - Воронеж, 2019. 196 с.
2. Министерство здравоохранения Республики Казахстан и компания Novo Nordisk подписали меморандум о сотрудничестве. (2023, 26 января). SK-Pharmacy. https://sk-pharmacy.kz/eng/press-center/smi_o_nas/ministry-of-health-and-republic-of-kazakhstan-and-novo-nordisk-reached-cooperation-agreement
3. Разрабатывается дорожная карта по сотрудничеству с фармгигантом Novo Nordisk. (2023, 26 января). Новости фармацевтики Казахстана. https://pharmnewskz.com/ru/news/razrabatyvaetsya-dorozhnaya-karta-po-sotrudnichestvu-s-farmgigantom-novo-nordisk_20782
4. Компания Novo Nordisk заинтересована в оценке возможностей казахстанского рынка и изучении потенциальных партнерств в поддержке местных производителей. (2022, 15 ноября). SK-Pharmacy. https://sk-pharmacy.kz/eng/press-center/smi_o_nas/report-on-attracting-investments-in-the-medical-pharmaceutical-industry-of-kazakhstan
5. О компании Novo Nordisk в Казахстане. (2025). Novo Nordisk. <https://www.novonordisk.kz/ru/about.html>
6. Novo Nordisk в Казахстане. (2025). ICH GCP. https://ichgcp.net/pharmalists/company/novo_nordisk/country/kazakhstan
7. Novo Nordisk Казахстан. (2025). EUROBAK. <https://eurobak.kz/companies/novo-nordisk-kazakhstan/>